

KORDINATIV ALOQA TURLARI

Sharipov Raufjon Elmurod o'g'li

QDPI (Qo'qon davlat pedagogika instituti)

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Tobelanish asosidagi koordinativ aloqa turida aloqaga kiruvchi birliklar ikki tomonlama bo'lib, bir tobe vaziyatdagi birlik ikkinchi bir o'rinda hokim vaziyatga ko'tarilishi mumkin.

Kalit so'zlar: koordinativ aloqa, so'z birligi, tobelanish, grammatika, subordinatsiya.

KIRISH

Subordinativ aloqa turi atamasi ostida tobelanish yunalishining bir tomonga, ya'ni yo chapdan o'ngga qarab, yoki o'ngdan chapga qarab bog'lanish turi tushuniladi. Tobe qism tobelashtiruvchi vosita yordamida hokim qismga tomon tortiladi. Bunday bog'lanishda grammatik vositalarning roli ortadi. Masalan, kitobni o'qi, ovqatdan ol, men keldim va hokazo.

ADABIYOTLAR SHARHI

Subordinativ aloqa bir tomonlama bo'lishiga qaramay, uning o'zi ham 2 turga bo'linadi⁸⁴:

- 1) bir tomonlama bog'li aloqa;
- 2) bir tomonlama erkin aloqa.

1. Tobe qismning qanday shaklda kelishi hokim qismga bog'lik bo'lgan aloqa subordinativ bog'li aloqa sanaladi. Tobe qism hokim qism talab etgan shaklda keladi, uning qanday shaklda kelishi hokim qism tomonidan belgilanadi. Masalan, kitobni o'qi birikmasida tobe qism o'timli fe'ldan ifodalangan hokim qism talabiga muvofiq tushum kelishigida keladi. Bu

⁸⁴ N.Mahmudov. A.Nurmonov. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. T. O'qituvchi. 2015.

aloqa turining o'zini uch turga bo'lishimiz ham mumkin. Ya'ni: a) moslashuv aloqasi; b) Boshqaruv aloqasi; v) bitishuv aloqasi.

a) Tobe qismning o'z shaklini hokim qism shakliga muvofiq shakllantirishi moslashuv sanaladi. Hokim so'zning shakli o'zgarishi bilan tobe qismning shakli ham o'zgaradi. Demak, hokim qism shaklining o'zgarishi tobe qism o'zgarishiga ta'sir qiladi. Ana shu xususiyati bilan bu aloqa boshqaruvdan farq qiladi. Ko'pincha kesim ega bilan moslashuv yo'li orqali bog'lanadi. Jumladan, Men keldim sintaktik qurilmasida ega va kesim shaxs va son jixatidan moslashgan. Shuni ham ta'kidlash joizki, moslashuvli bunday bog'lanishda ega va kesim doim ham moslashib kelavermasligi mumkin. Bunday vaziyatda ularni to'liq va noto'liq moslashgan turlarga ajratiladi. Talabalar to'plandilar birikuvi shaxs va son mosligi jihatidan to'liq deyilsa, talabalar to'plandi -noto'liq moslashuv aloqasida deb belgilanadi. Shuningdek, ega III shaxsdagi shaxs bildiruvchi otlardan bo'lmay, predmet yoki hayvon, parranda bildiruvchi otlardan iborat bo'lsa, ega va kesim o'rtasidagi sonda umuman moslik bo'lmaydi. Masalan, Qushlar sayraydilar, yellar esadilar deb aytish fikriy g'alizlikka sabab bo'ladi⁸⁵.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Moslashuvli bog'lanishda bog'lanuvchi komponentlar bir-biriga muvofiq uyg'un tusga kirar ekan, birining ikkinchisi shakliga qarab o'zgarishi qaratuvchi-qaralmish munosabatida ham ko'zga tashlanadi. Masalan, terimchining hikoyasi, sizning kitobingiz kabi birikuvlar ham shaxs va sondagi moslashuv natijasidir. Ba'zan moslashuv aloqasi o'rtada keluvchi sintaktik aloqa vositasining tushirib qoldirilishi ko'rinishida bo'lishi ham mumkin: inson qadri, bizning uy kabilarda. Biroq vositalarning mantikan borlig'i unutilmasligi lozim. Ba'zan esa mumtoz lirikada har ikki vositaning tushirilgan holatlari uchraydi, ammo tahlil ularning mavjudligini inkor etmaydi: O'z yerni qo'yib Hindiston sori yuzlandim. (Bobur).

b) Hokim qism talabi bilan tobe qismning muayyan shaklda kelishi boshqaruv hisoblanadi. Tobe vaziyatda kelgan qalam so'zi

⁸⁵ A.Gulomov. M.Asqarova. Hozirgi uzbek adabiy tili (Sintaksis). T. O'qituvchi.2017

hokim vaziyatdagi yozmoq soʻzining talabi bilan oʻrin payt kelishigi yoki yordamchi soʻz orqali bogʻlanishi mumkin: qalamda yozmoq; qalam bilan yozmoq.

Hokim qism boshqaruvchi, tobe qism boshqariluvchi boʻlib, hokim qismga bogʻlovchi vosita boshqariluvchi tarkibida boʻladi. Shuning uchun tobe oʻismning qaysi shaklda ekanligi boshqaruv uchun ahamiyatli boʻlsa ham, hokim qismning qanday shaklda boʻlishining bu aloqaga ahamiyati boʻlmaydi. Bu xususiyati bilan boshqaruv moslashuvdan farq qiladi. Boshqaruv aloqasida tobe qism hokim qismning sintaktik va mazmuniy valentligini yuzaga chiqarilishi uchun xizmat qiladi. Shuning uchun hokim qismning qanday soʻzdan ifodalanishi ham bunday aloqa uchun katta ahamiyatga ega.

Boshqaruvchi sifatida eng keng qoʻllanadigan soʻz turkumi feʼl-dir. Shu bilan birga ot, sifat, son, ravishlar ham baʼzan Boshqaruvchi boʻlib kela oladi. Shuning uchun boshqaruvchining qaysi soʻz turkumi bilan ifodalanganligiga qarab ikkiga boʻlish mumkin: 1)feʼl boshqaruvi; 2)ot boshqaruvi.

Hokim qism feʼl va uning vazifadosh shakllari orqali ifodalangan boqaruvli aloqa feʼl boshqaruvi deyiladi: uyni qurmoq...

Hokim qism feʼldan boshqa soʻz turkumlaridan, ot, sifat, son, ravishdan ifodalangan boshqaruv aloqasi ot boshqaruvi deyiladi: devdan kuchli, shamoldan tez va hokazo. Boshqaruvni yuzaga keldiruvchi sintaktik aloqa vositalari turiga koʻra ham bu aloqani ikkiga boʻlish mumkin. Yaʼni ular kelishiklar yordamida bogʻlangan boʻlsa-kelishikli boshqaruv, koʻmakchilar yordamida biriksa-koʻmakchili boshqaruv deb yuritiladi. Baʼzi bogʻlanishlarda esa kelishik bilan birga koʻmakchini oʻzi qatnashgan boʻlishi ham mumkin: ariq boʻylab yurdi, qishloq tomon ketdi, misolidagi ikkinchi birikmani qishloq tomonga ketdi deyish ham nutqimizda koʻp uchraydi. Tilshunoslikda bunday bogʻlanishli turlarni variantli va variantli bulmagan turlari bor deb ham yuritiladi. uzum yemoq-uzumdan yemoq, maktabga ketmoq-maktab tomon ketmoq kabilar variantli, biroq ularning mazmuniy aniq va noaniqligi bir-biridan farqlab turadi. kelishikli boshqaruv nisbatan aniqlikka ega boʻlsa, koʻmakchili holatda noaniqroq mazmuniy munosabat aks etadi⁸⁶.

Tobe qismning hokim qismga soʻz tartibi va ohang yordami bilan bogʻlanishi bitishuv sanaladi: katta bino. tez yurmoq... Davr oʻtishi bilan kelishik shakli oʻz vazifasini yoʻqotib, soʻz tarkibida "qotib" qolishi mumkin. Bu hollarda kelishik shakllari tobe qismni hokim qismga bogʻlovchi vosita boʻlib kelmaydi. Shuning uchun bunday birikishlarni Boshqaruv emas, bitishuvli birikuv deb yuritiladi: yolgʻondan yigʻlamoq, tezda qaytish, qoʻqqis

⁸⁶ J.Omonturdiev. Gap boʻlamlari tipologiyasi. T. Oʻqituvchi. 2018.

dan kirib kelish, yurakdan soʻzlamogʻ kabilar bunga misol boʻladi va tobe vaziyatdagi soʻzlarning barchasi ravish deb baholanadi. Bu soʻzlarning oʻz vazifasini yoʻqotganlik holati ularga berilgan soʻroqlardan yaqqol bilinib turadi.

Sintaktik munosabatlar bir necha xil sintaktik aloqalar yordamida namoyon boʻladi. Bunday sintaktik munosabatlarni umumlashtirgan holda quyidagi turlarga ajratish mumkin: 1. Subordinativ munosabat: a) predikativ (ega-kesim)

b) ob'ektli (to'ldiruvchi-to'ldirilmish) v) atributiv (an.chi-aniqlanmish). g) relyativ (hol-hollanmish).

2. Koordinativ munosabat: (ikki tomonlama qaratuvchi-qaralmish munosabati). Bundan tashqari kopulyativ munosabat turi ajratilib, bunda uyushiq boʻlaklar munosabati aks etsa, intraduktiv munosabat turida a) vokativ munosabat undalmaning jumla mazmuni bilan munosabati b) modal munosabat kirishning jumla mazmuni bilan munosabati kabilar oʻrganiladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Bu munosabatlarning dastlabki uch turi sintaktik aloqa vositalariga ega boʻlsa, toʻrtinchi-intraduktiv tur bunday xususiyatga ega emas. Bu oʻrinda biz uchun eng muhimi, subordinativ aloqa turlarini bilishdir. Chunki soʻz birikmasi tahlili asosan shu tur atrofida talqin etilishi mumkin. Yuqorida sanalgan ob'ektli, atributiv va relyativ munosabat nopredikativlikning koʻrinishlari hisoblanadi

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. N.Mahmudov. A.Nurmonov. Oʻzbek tilining nazariy grammatikasi. T. Oʻqituvchi. 2015.
2. A.Gulomov. M.Asqarova. Hozirgi uzbek adabiy tili (Sintaksis). T. Oʻqituvchi. 2017
3. Z. koll.avtorlar. Oʻzbek tili grammatikasi. T.Fan. 2016. 11 qism.
4. J.Omonturdiyev. Gap boʻlaklari tipologiyasi. T. Oʻqituvchi. 2018.